

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ СУЧАСНОГО ЛОГОТИПА

Колотило Антон ¹ [0009-0005-1574-0583]

¹ аспірант кафедри графічного дизайну,
Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна
antonkolotylo@gmail.com

Анотація. У статті досліджується диференціація як одна з ключових функцій сучасного логотипа в умовах високої конкуренції та візуальної перенасиченості. Проаналізовано, як знаки забезпечують впізнаваність бренду в середовищі, де модні тенденції та уніфікація стилів часто зменшують відмінності між компаніями. Особлива увага приділена ролі логотипа в ситуаціях, коли інші елементи айдентики недоступні, зокрема під час використання на бренд-волах, спортивній формі чи у цифрових медіа. Показано, що в таких умовах логотип стає критичним інструментом підтримання унікальності й конкурентоспроможності бренду.

Ключові слова: Mark, Logotype, Logo, логотип, дизайн бренду, диференціація.

Вступ. Окрім ідентифікації, однією з ключових функцій логотипа в системі сучасної бренд-айдентики є забезпечення чіткої та стійкої диференціації бренду в умовах високої конкуренції та зростаючої візуальної уніфікації ринку. У ситуації, коли тенденції дизайну швидко тиражуються та створюють ефект стилістичної одноманітності, логотип стає критичним інструментом відмежування бренду від конкурентів та формування його унікального позиціонування.

Огляд літератури. Питання диференціації як функції знака у бренд-айдентичі досліджуються у роботах М. Ньюмеєра, який наголошує, що потужний знак формує впізнаваність і допомагає відрізнити бренд у «білому шумі» ринку (Neumeier, 2006). В. Олінс у праці «On Brand» підкреслює важливість візуальної відмінності бренду в умовах зростання кількості медіаканалів та фрагментації аудиторії (Olins, 2003). Пол Ренд в своїх книгах акцентує на ролі простоти та унікальності форми як передумови ефективної диференціації. А також розглядає структуру знака як систему, що має

забезпечувати впізнаваність навіть у спрощених або обмежених умовах (Rand, 2014). В. Побєдін, автор однієї з перших систематизованих праць про графічні знаки в Україні, пропонує культурно-історичний погляд на знаки як засоби семіотичної відмінності (Побєдін, 2000). У сучасних контекстах особливо важливими стають підходи Д. Нормана, який у «The Design of Everyday Things» аналізує взаємодію користувача з візуальними об'єктами в цифрових середовищах із підвищеним інформаційним навантаженням (Norman, 2013).

Виклад основного матеріалу. Функція диференціації логотипа безпосередньо пов'язана з його основною здатністю — забезпечувати ідентифікацію бренду. Якщо ідентифікація спрямована на впізнавання, то диференціація — на відмежування серед багатьох подібних пропозицій. У сучасному ринковому середовищі логотип виступає своєрідним «якорем впізнаваності», який дозволяє аудиторії виділити бренд у контексті зростаючої візуальної конкуренції. Знак, що швидко ідентифікується, автоматично виконує й функцію диференціації, проте сучасні умови вимагають від логотипа більш складної та контекстуально чутливої поведінки.

Сучасні бренди активно реагують на актуальні стилістичні тренди: мінімалізм, геометризація форм, уніфіковані шрифтові підходи, повторювані кольорові палети тощо. Прагнення «бути сучасним» часто призводить до появи схожих образних рішень. Така уніфікація відбувається через:

- стандартизацію цифрових інтерфейсів;
- глобальні тренди типографічної моди;
- домінування універсальних UX-параметрів;
- орієнтацію на масову ринкову впізнаваність.

У цих умовах логотип стає одним із небагатьох елементів айдентики, здатних забезпечити унікальність бренду. Саме він може і повинен «вирвати» бренд із ряду подібних за стилістикою компаній, пропонуючи візуально відмінний, впізнаваний і концептуально обґрунтований образ.

У висококонкурентних ринкових нішах (технології, мода, спортивні бренди, FMCG) диференціація логотипа набуває ролі інструмента виживання. У середовищах, де бренди часто використовують схожі підходи до композиції, кольору або типографії, знак стає тим механізмом, який дозволяє бренду «не зникнути» серед інформаційної перенасиченості.

Це особливо показово в ситуаціях, коли брендові доводиться існувати у візуально «спартанських» умовах:

- бренд-воли, де десятки логотипів розміщено поряд у монохромному режимі;
- форма спортсменів, яка накладає жорсткі вимоги до читабельності і впізнаваності на рухомих об'єктах;
- пакування дрібної продукції, де логотип може бути єдиним носієм ідентичності;

- digital-іконки, які вимагають максимальної стислості та ясності форми.

У таких випадках інші елементи айдентики (кольори, фотографії, патерни, типографіка) відсутні або практично не працюють. Залишається лише знак — і саме він повинен бути здатним забезпечити різкість диференціації в високонкурентному «несприятливому» середовищі (Рис. 1).

Рисунок 1. Антон Колотило, стоп-кадр футбольного матчу. Логотипи, що «намагаються» диференціюватись не тільки від конкурентів, але ще й від айдентики самої спортивної форми.

Сучасні цифрові середовища диктують прагнення до максимально простих і лаконічних візуальних форм. Проте парадокс полягає в тому, що чим простіші форми, тим легше вони можуть ставати схожими між собою.

У цьому контексті логотипи виконують функцію диференціації за рахунок:

- нестандартних пропорцій;
- нових рішень негативного простору;
- оригінальних графемних узагальнень;
- впізнаваної композиції;
- нетривіальних скорочень (lettermarks);
- унікальних геометричних принципів.

Завдання дизайнера полягає у знаходженні такого формального рішення, яке одночасно відповідатиме трендам і не потраплятиме в пастку візуального копіювання.

Результати та обговорення. Аналіз показує, що логотип у сучасному дизайні виконує функцію диференціації не лише як додаткову, а часто як первинну. В умовах, коли стилістичні тренди охоплюють широкі сегменти ринку, а цифрові середовища спричиняють редукцію графічної складності, саме логотип здатний забезпечити стійку відмінність бренду.

Функція диференціації виявляється:

- у здатності логотипа працювати у монохромному середовищі;
- у збереженні впізнаваності при мінімальному масштабі;
- у здатності ефективно виділяти бренд серед конкурентів зі схожою стилістикою;
- у стійкості до тиражування трендів та « моди на подібність »;
- у формуванні візуального ядра айдентики, до якого можуть бути прив'язані інші елементи.

Таким чином, логотип залишається одним із найефективніших інструментів семіотичної та маркетингової диференціації бренду навіть у розширеному екосистемному середовищі сучасних комунікацій.

Висновки. Логотип у сучасному бренд-дизайні виступає не лише засобом ідентифікації, а й ключовим механізмом забезпечення диференціації в умовах підвищеної візуальної конкуренції та стилістичної уніфікації. Його роль посилюється в цифрових середовищах та «спартанських» умовах використання, де інші елементи айдентики практично не працюють. Саме тому створення логотипа, який поєднує простоту, унікальність та адаптивність, стає одним із центральних завдань сучасного дизайнерського процесу.

Літературні джерела

1. Ейрі, Д. (2024). *Лого Дизайн Любов: Посібник зі створення довершеної айдентики бренду*. Київ: Видавництво ArtHuss, 232 с.
2. Победін, В. А. (2001). *Знаки в графічному дизайні*. Харків: Видавництво Ранок, 96 с.
3. Müller, J., and Remington, R. (2015). *Logo Modernism*. Taschen America, 432 p.
4. Neumeier, M. (2006). *The Brand Gap: How to Bridge the Distance Between Business Strategy and Design*. 2nd ed. Indianapolis: New Riders, 208 p.
5. Norman, Donald A. (2013). *The Design of Everyday Things*. Revised and expanded edition. New York: Basic Books, 368 p.
6. Olins, W. (2003). *On Brand*. Illustrated ed. London: Thames & Hudson, 256 p.
7. Rand, P. (2014). *Thoughts on Design*. San Francisco: Chronicle Books, 96 p.
8. Wheeler, A (2012), *Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Brand*. Wiley & Sons, Incorporated, John, 336 p.
9. White, Alex W. (2011). *The Elements of Graphic Design*. 2nd ed. New York: Allworth Press, 224 p.